

3. Чепунов О.И. Контрольная (надзорная) функция как элемент эффективности публичной власти / О.И. Чепунов, А.В. Минаев // Право и государство: теория и практика. – 2015. – №9(129). – С. 36-42.
4. Мандрыка Е.В. Технологии государственного управления в России / Е.В. Мандрыка // Вестник института экономических исследований. – 2017. – №1. – С. 138-145.
5. Угольницкий Г.А. Модели управления устойчивым развитием активных систем и их приложения: монография / Г.А. Величко; Южный Федеральный университет. – Ростов н/Д.; Таганрог: Изд-во Южного Федерального университета, 2019. – 255 с.
6. Аксёнова О.В. Модели управления в России и на Западе: риски и перспективы развития / О.В. Аксёнова // Россия реформирующаяся. – 2018. – №16. – С. 349-372.
7. Прохоров А.П. Русская модель управления / А.П. Прохоров. – К.: Фенікс, 2009. – 648 с.
8. Кара-Мурза С.Г. Россия и Запад: парадигмы цивилизаций / С.Г. Кара-Мурза. – М.: Культура. Академический проспект, 2011. – 232 с.
9. Подгорный В.В. Методологические основы общегосударственной концепции управления / В.В. Подгорный // Вопросы управления. – 2019. – №2(38). – С. 16-29.
10. Подгорный В.В. Моделирование – главный принцип структурирования управления социальным развитием общества / В.В. Подгорный // Менеджмент в России и за рубежом. – 2015. – №2. – С. 40-48.

УДК 574
DOI

О ПРОБЛЕМАХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НОВООБРАЗОВАННЫХ РЕСПУБЛИК ДОНБАССА

ПОЖИДАЕВ А.Е.,
канд. наук гос. упр., доцент;
КОНЦЕДАЛ И.Н., ассистент
ГОУ ВО ЛНР «Луганский государственный
университет имени Владимира Даля»
Луганск, Луганская Народная Республика

Аннотация. Экологическая безопасность рассматривается как составная часть государственной безопасности вновь созданных республик Донбасса. В статье анализируются некоторые проблемы обеспечения экологической безопасности, изучаются правовые основы обеспечения экологической безопасности, отмечаются существующие проблемы и намечаются пути их решения.

Ключевые слова: экологическая безопасность, окружающая среда, экологическая политика, экологические требования.

ON THE PROBLEMS OF ENVIRONMENTAL SAFETY PROVISION OF THE NEWLY FORMED REPUBLICS OF DONBASS

POZHIDAYEV A.E.,
Candidate of Sciences in Public Administration,
Associate Professor;
KONTSEDAL I.N., Assistant
SEI HE LPR LPR «Luhansk Vladimir Dahl
State University»,
Luhansk, Luhansk People's Republic

Abstract. Environmental security is considered as an integral part of the state security of the newly created republics of Donbass. The article analyzes some problems of ensuring environmental safety, studies the legal basis for ensuring environmental safety, notes existing problems and outlines ways to solve them.

Keywords: *environmental safety, environment, environmental policy, environmental requirements.*

Постановка проблемы. Мы живем в потребительском обществе, основанном на природных ресурсах, большинство из которых являются незаменимыми. Гораздо выгоднее употребить всё созданное природой, чем восстановить потребляемые ресурсы. Проблема выживания человека – современная проблема нынешнего века. Быстрый рост мирового населения и быстрый научно-технический прогресс приводят к увеличению потребления мировых ресурсов.

Термин «экологическая безопасность» широко трактуется как «предотвращение существующей угрозы значительного ухудшения экологических параметров среды обитания человека и биосферы в целом» [2]. Он имеет огромное количество определений в разнообразной литературе.

Законодательство определяет экологическую безопасность как состояние «защиты» окружающей среды, а также интересов человека от «негативного влияния» любой деятельности человека, от «природных и техногенных ситуаций и их последствий» [4].

Анализ последних исследований и публикаций. Следует отметить, что проблемы правового регулирования экологической безопасности в нашем обществе, в частности, права на безопасную окружающую природную среду, исследовались и продолжают исследоваться талантливыми учёными современности: А.Б. Вебером, Е.И. Глушковой, В.Г. Горшковым, В.И. Даниловой-Данильян, В.А. Коптюгой, В.К. Левашовым, К.С. Лосевым, Н.Н. Моисеевым, А.В. Поздняковым, А.Д. Урсулом и др.

Актуальность. Мировое сообщество с каждым годом обнаруживает всё большую заинтересованность в охране окружающей среды, обеспечении устойчивого развития стран и защите интересов будущих поколений.

В современных условиях общественного развития среди приоритетов национальных интересов особо выделяется обеспечение экологически и техногенно безопасных условий жизнедеятельности граждан и общества, сохранение и восстановление окружающей природной среды. В таких условиях актуальность и значимость права граждан на безопасную для жизни и здоровья окружающую природную среду приобретает особую остроту. Охрана и восстановление окружающей среды, как общей системы жизнеобеспечения человека, превращается в задачу первостепенной важности с точки зрения сохранения генофонда, а также перспектив экономического и социального развития.

Цель статьи: рассмотреть актуальные проблемы экологической безопасности и формирования экологической политики государства, стоящие перед новообразованными республиками Донбасса.

Изложение основного материала исследования. В современных условиях общественного развития первоочередной функцией государства является обеспечение её государственной безопасности. Особенно важным является обеспечение безопасных с точки зрения экологических и техногенных условий жизнедеятельности общества, сохранение и восстановление окружающей природной среды. Формирование и реализация государственной политики в сфере охраны окружающей природной среды осуществляется на принципах, предусмотренных Конституцией Луганской Народной Республики; Законами Луганской Народной Республики и иными; актами экологического законодательства, а также законодательством, которым регулируется деятельность органов государственного управления в целом. В то же время загрязнение окружающей среды и возможные негативные изменения в генофонде населения, ухудшение его здоровья свидетельствуют о том, что особенное значение приобретает актуальность и

значимость права граждан на безопасную для жизни и здоровья окружающую природную среду, а её восстановление и охрана является приоритетной задачей государства.

Статья 37 Закона Луганской Народной Республики от 17.06.2016 № 100-П «Об охране окружающей среды» определяет, что экологическая безопасность – это «это состояние окружающей среды, при котором обеспечивается предупреждение ухудшения экологической обстановки и возникновения опасности для здоровья людей» [4]. Сохранение окружающей среды для нынешнего и грядущих поколений в современной теории права и конституционной практике рассматривается как общая обязанность государства, гражданского общества и человека. Такой подход можно определить как эколого-правовой императив, который воспринят почти во всех государствах мира.

Экологическая безопасность как базовая категория в специальной литературе и в законодательстве трактуется неоднозначно. Проведенный нами анализ понятия «экологическая безопасность» даёт возможность утверждать, что большинство под экологической безопасностью понимают общественную безопасность и безопасность для окружающей природной среды, совокупность безопасной деятельности техногенных систем и порожденных влиянием этого и природных факторов негативных природных процессов. Но анализ понятия «экологическая безопасность» с иных точек зрения свидетельствует, что в определениях отсутствует критерий, который характеризует масштабы негативного влияния. Кроме того, в научной литературе экологическая безопасность рассматривается как составная часть глобальной и национальной безопасности. Анализируя подходы к определению понятия «экологическая безопасность», необходимо акцентировать внимание на различных аспектах данной проблемы.

На наш взгляд, под экологической безопасностью следует понимать состояние защищенности природных объектов, жизни и здоровья человека, его имущества и хозяйственной деятельности от экологических угроз, где все составляющие природного окружения оптимальны для нормального функционирования и развития человеческой цивилизации.

Экологическая политика может быть определена как организационная и регулятивно-контрольная деятельность общества и государства, направленная на охрану, не изнурительное использование и воспроизводство природных ресурсов, оздоровление окружающей среды, эффективное объединение функций природопользования и охраны природы, обеспечение норм экологической безопасности. Неэффективная экологическая политика или же её отсутствие является корнем всех проблем, может вызывать экологические катастрофы разного масштаба, нарушения экологического равновесия, что грозит существованию цивилизации [2].

Составляющими экологической политики считаются:

- надлежащая и эффективная система государственного управления в области охраны, устойчивого использования и воспроизводства природных ресурсов;
- должный государственный и общественный надзор за соблюдением действующего природоохранного законодательства и международных природоохранных обязательств государства;
- прозрачная информационная политика в сфере охраны окружающей среды;
- соответствующий уровень экологической экспертизы экологически опасных проектов;
- эффективная система принятия государственных решений по вопросам, касающимся окружающей среды, предусматривающая обязательное привлечение общественности;
- система ответственности власти, конкретных должностных лиц и граждан за нарушение принципов сбалансированного развития, норм и положений природоохранного законодательства;
- образовательная и просветительская деятельность [3].

Реализация экологической политики государства должна базироваться на основных принципах и рычагах социально-экономического развития, то есть будет базироваться на реальной экономике и безусловной социальной ориентации. Поэтому в качестве основных приоритетов государство должно выделить важнейшие социальные ценности – обеспечение экологической безопасности и защиту экологических прав человека, в частности, безопасную жизнь и здоровье. Возможно осуществление реализации экологической политики только на основе долгосрочных научно-технических и текущих программ, ядром которых должны быть целенаправленные меры экономического, научно-технического, организационного, материально-технического и государственно-правового обеспечения, защита жизни и здоровья граждан от опасного влияния окружающей среды, созданного в результате антропогенной деятельности и ненормальных природных явлений.

Государство должно ввести систему гарантий и определить основные принципы права на совместное использование природных ресурсов для своих граждан и создать необходимые социально-экономические условия для благоприятного взаимодействия человека с природной средой для удовлетворения рекреационных, оздоровительных, биологических и других жизненно важных духовных и имущественных интересов людей.

Решение экологических проблем целесообразно обеспечить системой гарантий бережного использования и воспроизводства природных ресурсов путём применения и интеграции различных форм права собственности на землю и другие природные ресурсы, права постоянного и временного характера, разнообразия форм управления для удовлетворения потребностей производителей, других слоёв населения в пищевых продуктах природного происхождения. Чрезвычайно важно, чтобы принятие и реализация государственной экологической политики осуществлялась с соблюдением экологических, социальных, гуманитарных и эколого-правовых принципов сохранения, воспроизводства и улучшения окружающей среды, безопасного и благоприятного для здоровья и здоровья граждан вновь образованных республик.

Ядром системы экологической безопасности является система государственного управления, которая должна обеспечивать удовлетворительное состояние окружающей среды в нормальном режиме и его эффективный мониторинг. Основной целью системы экологической безопасности, с одной стороны, является предотвращение негативного воздействия хозяйственной деятельности предприятий, отдельных юридических и физических лиц на окружающую среду, а с другой – мониторинг негативных тенденций природных явлений, а также техногенных изменений в окружающей среде и развитие экологической ситуации. Кроме того, в такой системе важно, чтобы финансово-экономические механизмы, разработанные и закреплённые на законодательном уровне, концентрировали средства как для обеспечения его функционирования, так и для предотвращения возникновения техногенных и природных чрезвычайных ситуаций, устранения их последствий и реабилитации окружающей среды территорий.

При формировании основ государственной экологической политики с точки зрения правового обеспечения экологической безопасности целесообразно учитывать действующее экологическое законодательство как правовые критерии экологической безопасности, предусматривающее специальные стандарты экологической безопасности:

- а) предельно допустимые концентрации загрязнённых веществ в окружающей среде;
- б) предельно допустимые уровни акустического, электромагнитного, радиационного и другого вредного воздействия на окружающую среду человека;
- в) предельно допустимую защиту от попадания загрязняющих веществ в пищу.

Очевидно, что первые два стандарта характеризуют качественный уровень внешней экологической безопасности человека, а последний указывает на его внутреннюю безопасность. Понятно, что вышеупомянутая законодательная модель

приводит к несколько расширенному пониманию безопасной окружающей среды, в рамках которой должна обеспечиваться экологическая безопасность.

Экологическая политика как комплекс средств и мер, направленных обществом и государством на охрану и оздоровление окружающей среды, эффективное сочетание природопользования и обеспечения нормальной жизнедеятельности граждан, имеет два измерения – нормативный и регуляционный. Первый – это система правил и норм, второй – это конкретные действия для охраны окружающей среды. Содержание и структура природоохранных мероприятий требуют уточнения сути, цели, целей, принципов, задач, способов и основных направлений экологической политики.

Методологической основой государственной экологической политики властных структур всех уровней являются соответствующие нормы Конституции.

Целью экологической политики на современном этапе должно стать сбалансирование запросов человека, возможностей природы и технологий производства путём планомерного формирования окружающей среды, качество которого обеспечило бы возможность устойчивого развития общества.

Основной целью экологической политики является улучшение качества жизни при условии оптимального использования и воспроизводства природных ресурсов. Экологическая политика призвана согласовать социальные и экологические задачи общества как основу решения проблемы глобального экологического кризиса.

Имеются существенные недостатки государственного регулирования экологической безопасности как на государственном, так и на региональном уровнях, которые определяются переходными процессами социально-экономической трансформации общества. Как показывает опыт современного развития во многих странах мира, преодоление экологических проблем невозможно без сбалансированной государственной политики управления экологической безопасностью в регионах. Именно на государственном уровне вырабатываются и составляются экологические задачи общества, подходы для формирования экологических требований к производству и рациональному использованию природных ресурсов. Структура и масштабы производства определяют характер и объёмы загрязнения, интенсивность воздействия на природную среду.

Концептуально можно определить ряд задач, которые нужно решить и которые должны помочь государству преодолеть экологический кризис:

- стабилизация экологической ситуации;
- ведение хозяйственной деятельности в экосистемах на основе широкого внедрения энергосберегающих и ресурсосберегающих технологий;
- изменение структуры экономики, структуры личного и общественного потребления;
- улучшение состояния окружающей среды за счёт совершенствования экологической составляющей хозяйственной деятельности, что позволяет создать новую бизнес-модель и широко использовать экологически ориентированные методы управления.

Для выполнения указанных выше задач необходимо разработать соответствующий механизм, который должен включать следующие компоненты: институциональная инфраструктура государственного регулирования экологической безопасностью, экологическое законодательство, региональная экологическая программа, экономический механизм защиты природы. В свою очередь, экологическая политика должна сочетать такие сферы деятельности, как наука, система мониторинга окружающей среды, экспертные процедуры принятия решений, рычаги экономического управления на региональном уровне, механизм формирования экологической культуры управления и другие, что существенно активизирует процесс экологического управления.

Стратегическими целями обеспечения экологической безопасности и рационального использования природных ресурсов можно считать:

– сохранение и обновление природных систем, поддержание качества окружающей среды на уровне, необходимом для жизни человека и устойчивого экономического развития;

– устранение экологического вреда от экономической деятельности в условиях усиления экономической активности и глобальных климатических изменений.

Принимая во внимание современную экологическую ситуацию и важность общественных экологических отношений, роль сбалансирования и балансирования экологических и смежных интересов берет на себя государство, выполняя экологическую функцию, формирует и реализует государственную экологическую политику. Политика и экология связаны между собой посредством использования политических механизмов, мер государственного принуждения для регулирования общественных отношений, имеющих важное значение для окружающей среды и согласования экологических интересов. В результате эколого-значимые социальные отношения приобретают политическое значение, а политическая деятельность – экологическое. Экологическая политика, реализуемая государством, является составляющей государственной политики. Они соотносятся друг с другом как к части целого, как к личности и общему.

Существует три составляющие механизма обеспечения экологической безопасности [1]. Это гуманитарная, экономическая и правовая сферы.

Гуманитарный аспект должен базироваться на совершенствовании общественной культуры в области экологии. Отсутствие необходимого уровня экологической осведомленности также приводит к безнаказанности их действий. Можно предположить, что процесс внедрения экологического сознания должен быть длительным и осуществляться путём совершенствования экологической культуры и экологического образования всего общества в целом. Считается, что значительная часть населения не осознает всей меры экологической опасности. Люди остаются равнодушными к вопросам экологической безопасности из-за низкого уровня экологического образования. Человечество должно понимать всю природу и чёткое значение экологических проблем, ответственность за их решение.

Правовой аспект обеспечения экологической безопасности должен базироваться на формировании законодательства в области охраны окружающей среды. На государственном уровне нет понимания того, что представляет экологическую опасность и, следовательно, эффективную концепцию экологической безопасности, а также принципы её создания. Механизм правового регулирования должен быть направлен на защиту права граждан государства, закреплённого в Конституции, на жизнь в экологически безопасной среде. Для этого компании и организации должны быть финансово заинтересованы в использовании экологически чистых технологий. Таким образом, процесс восстановления окружающей среды будет усовершенствован.

Экономический аспект неразрывно связан с правовым. В настоящее время проблема охраны природы не может быть решена только административно-правовыми средствами на основе простых запретов, каких-либо ограничений и тем более административных и уголовных наказаний. Поэтому развитие определённых экономических механизмов, основанных на материальной заинтересованности предприятий и организаций, будет оправданным. Они могут быть реализованы с помощью экономических рычагов, таких как экологические фонды, плата за использование природных ресурсов и плата за их загрязнения. Установив налоговые стимулы для внедрения чистых безотходных технологий, использования вторичного сырья, освобождения экологических фондов от налогообложения и ряда других мер, можно реализовать экономические стимулы для охраны окружающей среды.

Содержание и структура экологической политики требуют выяснения сущности, цели, целей, принципов, целей, методов и основных направлений. Соответствующие положения Конституции являются методологической основой государственной

экологической политики правительственных структур на всех уровнях. Государственное управление в области экологии – это совокупность инструментов и мер, направленных на защиту и улучшение окружающей среды обществом и государством, эффективное сочетание природопользования и охраны окружающей среды и обеспечения нормальной жизни граждан, имеет два измерения – регулятивное и исполнительное. Первый – это система норм и правил, а второй – конкретные действия по охране окружающей среды. Главной целью экологической политики является улучшение качества жизни при условии оптимального использования и воспроизводства природных ресурсов. Экологическая политика призвана гармонизировать социальные и экологические цели общества как основу для решения глобального экологического кризиса. Целью экологической политики на современном этапе должно быть сбалансирование потребностей общества и возможностей природы и производственных технологий путём систематического формирования окружающей среды, качество которого обеспечивала бы возможность устойчивого развития общества.

Реализация государственной экологической политики направлена на перестройку отношений в системе «человек – общество – окружающая среда». Это связано с важностью экологической проблемы, её глобальным характером, масштабами и значительными финансовыми затратами на решение экологических проблем. Экологическая политика – это отдельная деятельность государства и государственного управления. Объектами управленческих отношений в целом и в области экологической политики являются почти все сферы человеческой деятельности, и определяющим принципом этого вида деятельности является подчинение. Если рассматривать государственное управление в сфере экологической политики с точки зрения системного анализа, то субъектами управления являются государственные органы и органы местного самоуправления, а объектами управления – подчинённые области управления, которые должны эффективно взаимодействовать через деятельность, а именно связи с общественностью, развивающиеся между элементами системы. Государственное регулирование в области экологической политики предусматривает осуществление комплексных мер по их регулированию, установление общих норм и правил поведения населения с целью защиты живой и неживой природы окружающей среды, защиты здоровья и жизни людей населения, организовывать и поддерживать рациональное использование и воспроизводство природных ресурсов. Условия эффективного функционирования государственного регулирования не требуют прямого вмешательства государства и его институтов в деятельность экологических структур.

Для разрешения экологической ситуации принимаются следующие необходимые и неотложные меры:

- проведение независимых научных интегрированных экологических оценок с целью разработки экологического прогноза и рекомендаций на местном уровне;
- активизация экологического образования в школах, университетах и экологическое образование населения через телевидение, прессу, кинофильмы, экологические общества – увеличение затрат на охрану природы и ускорение темпов строительства экологических объектов, приборов, оборудования;
- запрет любых отклонений от проектов в ущерб окружающей среде;
- немедленное создание экономических стимулов для природоохранной деятельности.

Обеспечение экологической безопасности как условия выживания государства и человечества предусматривает изменение большинства существующих приоритетов на приоритеты, содержащие экологические решения. А это невозможно без соответствующего изменения сознания людей, системы ценностей общества, понимания сущности экологических проблем и личного участия каждого гражданина в их решении.

Механизм правового регулирования будет направлен на защиту интересов граждан и их права жить в экологически безопасной среде. Для этого предприятия и организации всех форм собственности должны быть экономически заинтересованы в использовании экологически чистых технологий и, соответственно, в улучшении и восстановлении окружающей среды.

Одной из важных особенностей экологической безопасности является её суперприоритетность. Это означает, что экологическая безопасность является неотъемлемой составляющей национальной безопасности государства, которая должна гарантировать её наряду с военной, экономической и личной безопасностью. Экологическая безопасность является обязательным атрибутом прав и свобод человека и входит в минимальный стандарт её жизнеобеспечения. Одним из элементов структуры экологической безопасности ЛНР и её регионов является государственная экологическая политика. Основным стратегическим документом государственной экологической политики в ЛНР есть утверждённые законодательством ЛНР Основные принципы (стратегия) государственной экологической политики ЛНР. Однако согласно проведённому анализу по выполнению какого бы то ни было плана действий, для реализации стратегических экологических мероприятий не был принят план действий на ближайшую и среднесрочную перспективу.

Ещё одним стратегическим документом Республики могла бы стать стратегия устойчивого развития ЛНР на ближайшие пять лет, которая определила бы дорожную карту, первоочередные приоритеты реализации стратегии, нацеленные на реализацию одной программы сохранения окружающей природной среды, которую, судя по названию, нельзя считать инструментом для обеспечения экологической безопасности.

Таким образом, обеспечение экологической безопасности становится одним из важнейших условий устойчивого развития государства. Следует понимать, что в основе формирования экологической безопасности лежит осознание человечеством в целом и отдельного человека сущности экологических проблем. Другими словами, каждый должен понимать, что они являются неотъемлемой частью окружающей среды, и все негативные воздействия на них отражаются на них. Необходимо непосредственно отвергать поведение потребителей по отношению к природе, необходимо донести до людей мысль, что, защищая и сохраняя окружающую среду, мы улучшаем качество собственной жизни.

Список использованных источников

1. Башлакова О.И. Проблемы экологической безопасности России / О.И. Башлакова // Вестник МГИМО. – 2015. – №3 (42). – С. 112-121.
2. Безопасность: теория, парадигма, концепция, культура: словарь-справочник / авт.-сост. проф. В.Ф. Пилипенко. – М.: ПЕР СЭ-Пресс, 2005. – 192 с.
3. Егорова Е.Л. Экологическая безопасность страны – условие выживания нации / Е.Л. Егорова [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.eco.nw.ru/lib/data/10/04/010410.htm>
4. Об охране окружающей среды: Закон Луганской Народной Республики от 17.06.2016 г. № 100-П [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://nslnr.su/zakonodatelstvo/normativno-pravovaya-baza/3086/>
5. Конституция Луганской Народной Республики от 18.05.2014 г. № 1-И [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://nslnr.su/zakonodatelstvo/normativno-pravovaya-baza/591/>
6. Реймерс Н.Ф. Природопользование: словарь-справочник / Н.Ф. Реймерс. – М.: Мысль, 1990. – 639 с.
7. Феоктистова О.Г. Правовые аспекты экологической безопасности в РФ / О.Г. Феоктистова, О.А. Трофимова // Научный вестник МГТУ ГА. Сер. Воздушное право. – 2009. – №144. – С. 81-89.

8. Ферару Г.С. Методические подходы к формированию и реализации региональной экологической политики / Г.С. Ферару // Вопросы государственного и муниципального управления. – 2011. – №1. – С. 28-29.

УДК 323.2:304.4
DOI

РЕАЛИЗАЦИЯ ФУНКЦИИ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ В КОНТЕКСТЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ

**РЕЗНИК А.А., канд. экон. наук, доцент, доцент
ГОУ ВО ЛНР «Луганский государственный
университет имени Владимира Даля»,
Луганск, Луганская Народная Республика;
ОБОДЕЦ Р.В., д-р экон. наук, доцент, доцент
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления
и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»,
Донецк, Донецкая Народная Республика**

Аннотация. В статье определена основная терминология, которая раскрывает сущность реализации функции социальной защиты. Определено, что в узком понимании социальная защита выступает как система поддержки социально-приемлемого уровня жизни населения. В широком смысле реализация функции социальной защиты населения – это солидарная, государственная, многофункциональная система поддержки благополучия населения на уровне не ниже действующих стандартов и нормативов, которая предупреждает накопление социальных дефицитов с целью достижения общественной стабильности на основе использования механизмов законодательного, экономического, информационного и организационно-программного обеспечения.

Ключевые слова: социальная политика, социальная защита, функции, государственное управление.

IMPLEMENTATION OF THE SOCIAL PROTECTION FUNCTION IN THE CONTEXT OF STATE SOCIAL POLICY

**REZNIK A.A., Candidate of Economic Sciences,
Associate Professor, Associate Professor
SEI HE LPR LPR «Luhansk Vladimir Dahl
State University»,
Luhansk, Luhansk People's Republic;
OBODETS R.V., Doctor of Economic Sciences,
Associate Professor, Associate Professor
SEE HPE «Donetsk Academy of Management
and Public Administration under
the Head of Donetsk People's Republic»,
Donetsk, Donetsk People's Republic**

Abstract. The article defines the basic terminology that reveals the essence of the implementation of the function of social protection. It has been determined in a narrow sense, social protection acts as a system for supporting a socially acceptable standard of living of the population. In a broad sense, the implementation of the function of social protection of the population is a solidary, state, multifunctional system for supporting the well-being of the population at a level not lower than the current standards and norms, which prevents the accumulation of social